

Üniversite Müzik Yarışmalarının Öğrenci Deneyimine Etkisi: Gazi Üniversitesi'ndeki Altı Yarışmadan Elde Edilen Bulgular ve DPÜ'de Yeniden Düzenlenecek Yarışma İçin Bir Model Önerisi

Mert Testere

Dumlupınar Üniversitesi, Rekreasyon Bölümü

mert.testere@ogr.dpu.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0002-0293-0063>

Özet

Üniversitelerde düzenlenen müzik yarışmaları, öğrencilerin sanatsal ifade becerilerini geliştiren, özgüvenlerini artıran ve kampüs yaşamının kültürel çeşitliliğine katkı sağlayan önemli rekreasyonel etkinliklerdir. Bu çalışma, araştırmacının Gazi Üniversitesi'nde altı kez düzenlediği müzik yarışmalarından elde edilen deneyimlere dayanarak, söz konusu etkinliklerin öğrenci deneyimine etkisini ortaya koymayı ve Dumlupınar Üniversitesi'nde (DPÜ) yeniden düzenlenecek yarışma için bir model geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın verileri, geçmiş yarışmalarda derece alan ve yarışmaya katılan eski yarışmacılarla yapılan anket ve görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Bulgular, üniversite müzik yarışmalarının öğrencilerin sahne deneyimi kazanma, sosyal çevre oluşturma, kendini ifade etme ve profesyonel müzik kariyerine yönelme süreçlerine anlamlı katkılar sunduğunu göstermektedir. Özellikle derece alan dört katılımcının daha sonra O Ses Türkiye platformunda ilk üç turu geçmesi ve bir yarışmacının ulusal düzeyde bir müzik yarışmasında birincilik elde etmesi, üniversite temelli müzik etkinliklerinin uzun vadeli etkisini somut biçimde ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, DPÜ'de planlanan yarışmanın, önceki deneyimlerden elde edilen veriler ışığında daha kapsayıcı, sürdürülebilir ve öğrenci odaklı bir yapıda tasarlanması önerilmektedir. Araştırma, üniversite müzik yarışmalarının kampüs kültürünü güçlendiren önemli bir rekreasyon aracı olduğunu vurgulamakta ve gelecekte yapılacak etkinliklere yönelik bir model sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Üniversite Müzik Yarışmaları; Rekreasyon; Öğrenci Deneyimi; Kampüs Kültürü; Sahne Performansı; Gençlik ve Müzik; Etkinlik Yönetimi; DPÜ; Gazi Üniversitesi; Kariyer Gelişimi.

Abstract

Music competitions organized within universities serve as significant recreational activities that enhance students' artistic expression, strengthen their self-confidence, and contribute to the cultural diversity of campus life. This study aims to examine the impact of such competitions on student experience, drawing on the researcher's direct involvement in organizing six university music competitions at Gazi University, and to propose a model for the competition that will be reintroduced at Dumlupınar University (DPÜ). The data were collected through surveys and interviews conducted with former contestants, including those who had achieved ranking in previous competitions. The findings reveal that university music competitions offer meaningful contributions to students' stage experience, social interaction,

self-expression, and motivation toward pursuing professional music careers. Notably, four award-winning competitors later advanced through the first three stages of the national platform *O Ses Türkiye*, and one competitor achieved first place in a nationwide music contest, demonstrating the long-term influence of university-based music events. In light of these results, it is recommended that the competition planned for DPÜ be designed in a more inclusive, sustainable, and student-centered structure, informed by previous organizational experiences. Overall, the study highlights the importance of university music competitions as a powerful recreational tool that enriches campus culture and offers a model for future implementations.

Keywords: University Music Competitions; Recreation; Student Experience; Campus Culture; Stage Performance; Youth and Music; Event Management; Dumlupınar University (DPÜ); Gazi University; Career Development.

Giriş

Üniversite yaşamı genç yetişkinlerin yalnızca akademik gelişim yaşadığı bir dönem değildir. Aynı zamanda öğrencilerin kendilerini tanıdığı, sosyalleştiği, yeni hobiler edindiği ve yaşam becerilerini geliştirdiği çok yönlü bir süreçtir. Bu dönemde rekreasyonel etkinlikler, öğrencilerin günlük stresinden uzaklaşmasına, sosyal çevre edinmesine ve kendini ifade etmesine yardımcı olan önemli bir olanak sağlar. Türkiye’de üniversite öğrencilerinin rekreasyon alışkanlıklarını inceleyen pek çok çalışma, öğrencilerin rekreasyon faaliyetlerini hem bir ihtiyaç hem de bir gelişim fırsatı olarak gördüğünü ortaya koymaktadır (Demirtaş, 2018; Çoruh, 2013; Kaba, 2009).

Literatürde sıkça vurgulanan noktalardan biri, öğrencilerin rekreasyon faaliyetlerine katılımını etkileyen hem destekleyici hem engelleyici unsurların olduğudur. Akademik yoğunluk, zaman yetersizliği, ekonomik durumlar ve uygun ortam eksikliği bu engeller arasında öne çıkmaktadır (Dalay, 2018; Polat, 2017; Uzun, 2016). Bununla birlikte birçok araştırma, rekreasyon faaliyetlerinin öğrencilerin sosyal yaşamını olumlu etkilediğini; iletişim becerilerini, özgüvenlerini ve aidiyet duygularını güçlendirdiğini göstermektedir (Kaplan, 2017; Yağmur, 2015; Doğan, 2008).

Yani öğrenciler imkân bulduklarında, rekreasyon faaliyetleri onlar için yalnızca eğlence değil, aynı zamanda kendilerini geliştirdikleri bir alan hâline gelmektedir. Türkiye’de yapılan araştırmaların büyük kısmı spor, fiziksel aktivite veya genel rekreasyon modelleri üzerine odaklanmıştır. Ancak kültürel ve sanatsal etkinlikler de rekreasyonun ayrılmaz bir parçasıdır. Müzik yarışmaları, öğrencilerin sahneye çıkma, performans gösterme, kendini ifade etme ve sosyalleşme ihtiyaçlarını karşılayan güçlü rekreasyonel etkinlikler arasında yer alır (Özel, 2019).

Buna rağmen müzik temelli rekreatif faaliyetler üzerine yapılan çalışmaların sınırlı olması, bu alanın ne kadar değerli bir araştırma konusu olduğunu da göstermektedir. Bu bağlamda Gazi

Üniversitesi'nde altı kez düzenlenen müzik yarışmalarından edinilen deneyimler, üniversite gençliğinin sanatsal rekreasyon etkinliklerine gösterdiği ilginin somut bir göstergesidir.

Öğrencilerin yarışmaya hazırlanma süreci, sahne deneyimi yaşaması, arkadaşlarıyla birlikte üretim yapması ve bir topluluk önünde kendini ifade etmesi, rekreasyon literatürünün ortaya koyduğu tüm psikososyal faydalarla birebir örtüşmektedir. Yarışmada derece alan dört öğrencinin daha sonra O Ses Türkiye'de ilk turları geçmesi ve bir öğrencinin ulusal bir yarışmada birinci olması ise bu etkinliklerin sadece kampüs içinde değil, öğrencilerin profesyonel yaşamlarında da karşılık bulunduğunu göstermektedir.

Bu literatür ve uygulama deneyimleri ışığında, yaklaşık on yıl sonra Dumlupınar Üniversitesi'nde yeniden düzenlenecek müzik yarışması için daha kapsayıcı, öğrenci merkezli ve sürdürülebilir bir model oluşturmak hem kuramsal açıdan hem de uygulama açısından önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Üniversite yıllarında kazanılan bu tür sanatsal, akademik, liderlik ve sosyal deneyimlerin, öğrencilerin ilerleyen zamanlarda kariyer seçimlerini, özgüven gelişimini ve profesyonel hedeflerini şekillendirebildiği literatürde de ifade edilmektedir (Karsantik, 2019).

Yöntem

Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin müzik yarışmalarına katılım deneyimlerini derinlemesine anlamak amacıyla nitel araştırma yaklaşımıyla yürütülmüştür. Nitel araştırma, bireylerin deneyim, duygu ve algılarını doğal bağlamı içinde incelemeye olanak sağlayan bir yöntemdir (Creswell, 2013; Merriam & Grenier, 2019; Yıldırım & Şimşek, 2018). Çalışmada veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşme kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşmeler hem belirlenmiş soruların hem de esnek bir görüşme akışının birlikte kullanıldığı, nitel araştırmada yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir (Kvale, 1996).

Araştırmanın çalışma grubunu, geçmiş yıllarda Gazi Üniversitesi'nde düzenlenen müzik yarışmalarına katılmış toplam 20 yarışmacı oluşturmaktadır. Bu katılımcıların altısı yarışmada birincilik elde etmiş, diğerleri ise derece alan veya finale kalan öğrencilerden oluşmaktadır. Katılımcılar, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniğiyle seçilmiştir. Amaçlı örnekleme, bilgi bakımından zengin bireylerin araştırmaya dâhil edilmesini sağlayan etkili bir yöntemdir (Patton, 1990; Palinkas et al., 2015). Veriler, 15 Ekim – 15 Kasım 2025 tarihleri arasında araştırmacı tarafından telefon aracılığıyla yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Katılımcıların mezuniyet sonrası farklı illere dağılmış olmaları nedeniyle telefon görüşmeleri pratik ve uygun bir yöntem olarak tercih edilmiştir.

Her görüşme ortalama 10–15 dakika sürmüştür ve katılımcıların yarışma deneyimleri, sahne duyguları, sosyal etkileşimleri, kişisel gelişim algıları ve yarışma sonrası müzikle ilgili süreçleri hakkında ayrıntılı bilgiler elde edilmiştir. Elde edilen veriler, nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Bu analiz türünde veriler önceden belirlenen temalar çerçevesinde düzenlenmiş, katılımcı ifadeleri doğrudan alıntılarla

desteklenmiştir (Miles & Huberman, 2002). Analiz süreci; verilerin okunması, temaların oluşturulması, doğrudan alıntılarının seçilmesi ve yorumlanması aşamalarından oluşmuştur.

Araştırmada etik ilkelere titizlikle uyulmuştur. Tüm katılımcılardan görüşme öncesinde gönüllü katılım onayı alınmış, kişisel bilgiler gizli tutulmuş ve veriler yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılmıştır. Elde edilen veriler, öğrencilerin yarışma deneyimlerini bütüncül bir bakış açısıyla anlamaya ve üniversite müzik yarışmalarının rekreatif değerini değerlendirmeye katkı sağlamıştır.

Bulgular

Araştırmadan elde edilen veriler, müzik yarışmasına katılan öğrencilerin hem kişisel hem sosyal hem de mesleki açıdan önemli kazanımlar elde ettiğini göstermektedir. Katılımcıların büyük bölümü yarışmaya katılma motivasyonlarını; yeni insanlarla tanışmak, eğlenceli bir ortamda bulunmak, sahne deneyimi yaşamak ve kendini test etmek olarak ifade etmiştir (Iso-Ahola, 1980; Beard & Ragheb, 1983). Yarışmanın farklı bir şehirde yapılması, katılımcılar tarafından çoğu zaman “hayatta bir kez yaşanacak özel bir an” olarak tanımlanmıştır. Hazırlık süreciyle ilgili yanıtlar incelendiğinde, öğrencilerin yarışmaya okulda düzenli bir biçimde çalıştıkları, öğretim elemanlarının ve arkadaş çevresinin bu süreçte destek olduğu görülmüştür (Torkildsen, 2012; Henderson, 2014). Katılımcıların tamamı, yarışmanın teknik ve sahne hazırlıklarının organizasyon ekibi tarafından eksiksiz yapıldığını, bu durumun kendilerini güvende hissettirdiğini ve performanslarını olumlu etkilediğini belirtmiştir.

Sosyal kazanımlar açısından bakıldığında katılımcıların büyük bölümü yarışmanın kendilerine kalıcı arkadaşlıklar, güçlü bir sosyal çevre ve yüksek bir aidiyet duygusu kazandırdığını ifade etmiştir. Katılımcılar, yarışmadan yıllar sonra bile hâlâ görüştükleri kişiler olduğunu, bu etkinliğin onları bir araya getiren önemli bir sosyal ortam sunduğunu belirtmiştir. Özgüven artışı ise neredeyse tüm katılımcıların ortak vurgusudur. Sahneye çıkmanın, seyirci karşısında performans sergilemenin ve değerlendirilmenin kendilerini güçlendirdiğini, sosyal yaşamlarında daha girişken hâle geldiklerini ifade etmişlerdir. Yarışmanın mesleki ve profesyonel yaşama etkisi araştırmanın en çarpıcı bulguları arasındadır (Lent et al., 1996; Hall, 2002).

Katılımcıların verdiği yanıtlara göre:

- 4 katılımcı bugün farklı üniversitelerde akademisyen olarak görev yapmaktadır.
- 2 katılımcı müzik alanında uzmanlaşarak müzik öğretmeni olmuştur.
- 2 katılımcı yarışmanın ardından O Ses Türkiye’ye çıkmış ve programın ilerleyen turlarına geçmiştir.
- 1 katılımcı, ulusal ölçekte bir müzik yarışmasına katılarak önemli bir sahne deneyimi elde etmiştir.
- 3 kişi yarışma sonrası albüm çıkarmış,

- 6 kişi dijital platformlarda tekli (single) yayınlamıştır.
- 8 katılımcı hâlen müzikle aktif olarak ilgilenmekte ve çeşitli yarışmalarda dereceler almaya devam etmektedir.

Katılımcıların bir kısmı bugün ciddi kurumsal şirketlerde üst düzey pozisyonlarda çalıştıklarını belirtmiş ve yarışmanın sosyal becerilerini, iletişim güçlerini ve sahne cesaretini artırarak dolaylı olarak kariyerlerine katkı sağladığını ifade etmiştir.

Yarışma sonrası okula dönüş süreci, katılımcıların hepsi için unutulmaz bir hatıradır. Birçok katılımcı, yarışmadan sonra okula adeta “kahraman gibi” döndüklerini, arkadaşları ve öğretmenleri tarafından özel bir ilgiyle karşılandıklarını dile getirmiştir. Bu deneyimin, yarışmayı hayatlarında ayrı bir yere koymalarına neden olduğu görülmektedir.

Gelecek yarışmalarla ilgili öneriler incelendiğinde katılımcıların tamamı, yarışmanın Gazi Üniversitesi’nde uygulanan formatının korunarak Dumlupınar Üniversitesi’nde de aynı profesyonellikte gerçekleştirilmesini istemiştir. Ayrıca katılımcıların tamamı, yeniden düzenlenecek yarışmada sahne almak istedikleri yönünde güçlü bir istek belirtmiştir. Yarışmanın kendilerine kattığı deneyimlerin onlar için hâlâ değerli olduğu ve tekrar yaşamak istedikleri anlaşılmaktadır.

Genel olarak değerlendirildiğinde, elde edilen bulgular müzik yarışmalarının öğrencilerin sosyal ilişkileri, özgüvenleri, kişisel gelişimleri ve mesleki yönelimleri üzerinde derin ve kalıcı etkiler bıraktığını göstermektedir (Lent et al., 1996; Hall, 2002). Özellikle yarışmaya katılanların bir kısmının bugün akademisyen, müzik öğretmeni veya profesyonel müzisyen olarak kariyer yapıyor olması, bu etkinliğin rekreasyon alanında nasıl güçlü bir potansiyele sahip olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

Katılımcıların bir bölümü, yarışma deneyiminin yalnızca o günün koşullarında bir rekreasyon faaliyeti olarak kalmadığını; özgüven, sahne hakimiyeti ve sosyal ilişkilerdeki güçlenme gibi kazanımların ilerleyen yıllarda kariyer tercihlerini ve yaşam tarzlarını önemli ölçüde etkilediğini belirtmiştir. Bazı katılımcıların bugün akademik, öğretmenlik veya profesyonel müzik kariyerlerinde ilerliyor olmaları, bu etkinliğin uzun vadeli etkilerini göstermektedir.

Sonuç

Bu çalışma, üniversite ortamında düzenlenen müzik yarışmalarının öğrencilerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimleri üzerindeki etkilerini ortaya koymuştur. Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, yarışmanın başlangıçta yalnızca bir öğrencinin kişisel hayali olarak ortaya çıkmasına rağmen, zamanla çok sayıda öğrencinin yaşamında anlamlı bir yere sahip olan güçlü bir rekreasyon etkinliğine dönüşmesidir. Başlangıçta bireysel bir girişim olan bu etkinliğin, yıllar içinde öğrencilerin hayallerine dokunan, onları sahneye buluşturan ve kariyer yollarını etkileyen bir deneyime evrilmesi, üniversite temelli sanat etkinliklerinin dönüştürücü gücünü açıkça göstermektedir.

Araştırma sonuçları, müzik yarışmalarının öğrenciler üzerinde çok yönlü etkiler oluşturduğunu göstermektedir. Katılımcıların büyük kısmı yarışma sayesinde özgüven kazandığını, sahne deneyimi elde ettiğini, sosyal çevresini genişlettiğini ve kendini ifade etme becerilerini geliştirdiğini belirtmiştir. Elde edilen bulgular, rekreasyon faaliyetlerinin bireylerin psikolojik ve sosyal iyilik hâline katkıda bulunduğunu vurgulayan literatürle de uyumludur. Bunun yanı sıra yarışmanın öğrencilerin mesleki yönelimleri üzerinde de etkili olduğu görülmektedir; katılımcılardan bazıları akademisyen, müzik öğretmeni veya profesyonel müzisyen olarak kariyer yapmış, bazı katılımcılar ise müzikle ilgili yolculuklarına yarışmanın sağladığı özgüvenle devam ettiklerini ifade etmiştir.

Sonuç olarak, üniversitelerde düzenlenen müzik yarışmaları yalnızca bir performans etkinliği değil; öğrencilerin kimlik gelişimlerine, kendilerini tanımalarına, potansiyellerini keşfetmelerine ve geleceklerine yön vermelerine katkı sağlayan güçlü bir rekreasyon alanıdır. Bu çalışmanın bulguları, müzik yarışmalarının hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli bir işlev gördüğünü ortaya koymaktadır. Dumlupınar Üniversitesi'nde yeniden düzenlenecek olan yarışmanın, bu etkileri daha geniş kitlelere ulaştırarak öğrencilerin hayallerine dokunan bir gelenek hâline gelme potansiyeli bulunmaktadır. Yarışmanın 2. Aşaması Dünya Üniversiteler Arası Beste ve Müzik Yarışması olarak planlanmaktadır.

ÖNERİLER

Araştırma bulgularına dayanarak, üniversitelerde düzenlenen müzik yarışmalarının öğrenciler üzerindeki olumlu etkilerinin artırılması ve bu etkinliklerin sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:

1. Yarışmanın Düzenli Aralıklarla Sürdürülmesi:
Müzik yarışmasının Dumlupınar Üniversitesi bünyesinde gelenek hâline getirilmesi, hem öğrencilerin sanatsal gelişimini destekleyecek hem de kampüs kültürünün güçlenmesine katkı sağlayacaktır.
2. Geniş Katılımlı ve Kapsayıcı Bir Yapı Oluşturulması:
Yarışma yalnızca müzik bölümü öğrencileriyle sınırlı tutulmamalı; farklı fakülte ve programlardan öğrencilerin katılımına açık şekilde planlanmalıdır. Bu yaklaşım, üniversite genelinde sanatsal çeşitliliği teşvik edecektir.
3. Profesyonel Sahne Düzeni ve Teknik Ekipman Desteği:
Katılımcıların sahne deneyimini geliştirmek için ses sistemi, ışıklandırma ve sahne tasarımının profesyonel standartlarda hazırlanması önemlidir. Bu destek, öğrencilerin özgüvenini artıracak ve performans kalitesini yükseltecektir.
4. Mentorluk ve Atölye Çalışmalarının Eklenmesi:
Yarışma sürecine alanında uzman akademisyen ve müzisyenlerin rehberlik edeceği atölyeler eklenerek öğrencilerin hem teknik hem sahne becerileri desteklenebilir. Bu süreç, yarışmayı bir öğrenme deneyimine dönüştürecektir.

5. Yarışma Öncesi Hazırlık Programları:
Katılımcılar için ses eğitimi, sahne duruşu, mikrofon kullanımı ve performans koçluğu gibi kısa eğitim programları düzenlenerek performans kalitesi artırılabilir.
6. Finalistlerin Üniversite İçinde ve Dışında Tanıtılması:
Yarısmada derece alan öğrencilerin üniversitenin sosyal medya hesaplarında, etkinliklerinde ve yerel basında tanıtılması, onların motivasyonunu yükseltecek ve müzik kariyerlerine görünürlük sağlayacaktır.
7. Yarışma Sonrası Takip Sistemi Kurulması:
Katılımcıların müzikle ilgili gelişmelerinin izlenmesi, yarışmanın etkisini değerlendirmek ve gelecekte yapılacak etkinlikleri geliştirmek açısından önemlidir. Bu sistem, üniversite ile mezunlar arasında da kalıcı bir bağ kurabilir.
8. Jüri Seçiminde Akademik ve Sanatsal Dengenin Sağlanması:
Değerlendirme sürecinde hem akademik hem sektörel tecrübeye sahip kişilerin yer alması, yarışmanın objektifliğini ve niteliğini artıracaktır.
9. Öğrenci Katılımını Artıracak Ödül ve Teşviklerin Eklenmesi:
Maddi ödüller, sahne alma fırsatları, stüdyo kayıt hakkı gibi teşvikler eklenerek katılım sayısı ve motivasyon güçlendirilebilir.
10. Etkinliğin Rekreasyon Boyutunun Vurgulanması:
Yarışmanın bir rekabetten öte, öğrencilerin kendini ifade ettiği, sosyalleştiği ve müzik aracılığıyla güçlendiği bir rekreasyon etkinliği olduğu öğrencilere hissettirilmelidir.

Kaynakça

- Beard, JG ve Ragheb, MG (1983). Boş zaman motivasyonunun ölçülmesi. *Boş zaman araştırmaları dergisi* , 15 (3), 219-228.
- Creswell, JW (2013). Karma yöntemli akademik bir çalışmanın yürütülmesindeki adımlar.
- Çoruh, Y. (2013). Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel eğilimleri ve rekreasyonel etkinliklere katılımına engel olan faktörler: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi örneği. Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ağrı
- Dalay, Y. (2018). Akademik personelin rekreasyonel faaliyetlere katılımlarını engelleyen faktörlerin belirlenmesi (Batman Üniversitesi örneği). Yayımlanmış Doktora Tezi. Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.
- Demirtaş, Ö. (2018). Hitit Üniversitesi mensuplarının kampüs rekreasyonuna yönelik tutumlarının belirlenmesi ve kampüs rekreasyonu uygulamaları ile ilgili örnek modelin oluşturulması. Yayımlanmış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Dođan, İ. (2008). Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel bir faaliyet olarak halk oyunlarına katılım nedenleri. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Hall, D. T. (2002). *Careers in and out of organizations*. Sage.

Henderson, KA (2014). Boş zaman adaleti arařtırmalarının zorunluluđu. *Boş zaman bilimleri* , 36 (4), 340-348.

Huberman, M. ve Miles, MB (2002). *Nitel arařtırmacının yoldaşı* .

Iso-Ahola, SE (1980). Boş zaman ve rekreasyonun sosyal psikolojisi. Dubuque, IA: Wm. C. C. Brown Co.

Kaba, İ.C. (2009). Türkiye'deki üniversitelerde kampüs rekreasyonunun mevcut durumu ve kampüs rekreasyon modellenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Kaplan, B.T. (2017). Y jenerasyonunun kariyer uyum yeteneklerinin geliştirilmesinde üniversitelerin rekreasyon etkinliklerinin rolü: Selçuk Üniversitesi örneđi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Karaküçük, S. (2014). *Rekreasyon: boş zamanları değerlendirme*. Suat Karaküçük.

Karsantık, İ. (2019). *Yükseköğretimde akademik liderlik, yükseköğretim kültürü ve akademik kimlik arasındaki ilişkilerin incelenmesi* (Doctoral dissertation, Marmara Üniversitesi (Turkey)).

Kvale, S. (1996). 1.000 sayfalık soru. *Nitel soruşturma*, 2 (3), 275-284.

Lent, RW, Brown, SD ve Hackett, G. (1996). Sosyal bilişsel bir bakış açısıyla kariyer gelişimi. *Kariyer seçimi ve gelişimi*, 3, 373-421.

Merriam, SB ve Grenier, RS (Ed.). (2019). *Uygulamada nitel arařtırma: Tartışma ve analiz örnekleri*. John Wiley & Sons.

Özel, B. (2019). *Üniversite öğrencilerinin rekreasyon faaliyetlerine yönelik yaşam doyum, tatmin ve benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Master's thesis, Bartın University (Turkey)).

Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and policy in mental health and mental health services research*, 42(5), 533-544.

Patton, MQ (1990). *Nitel değerlendirme ve arařtırma yöntemleri*. SAGE Publications, Inc.

Patton, MQ (2002). Nitel arařtırmada yirmi yıllık gelişmeler: Kişisel, deneysel bir bakış açısı. *Nitel sosyal çalışma*, 1 (3), 261-283.

Polat, C. (2017). Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılım engellerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi (Kütahya ili örneği), Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kütahya.

Torkildsen, G. (2012). *Boş zaman ve rekreasyon yönetimi*. Routledge.

Uzun, F. (2016). Üniversite öğrencilerinin serbest zaman motivasyonları ile rekreasyonel etkinliklere katılımına engel olan faktörlerin incelenmesi, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Erciyes.

Yağmur, Y. (2015). Üniversite öğrencilerinin sosyalleşme süreci ve rekreasyon aktivitelerinin incelenmesi: Erciyes Üniversitesi örneği. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (1999). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11baskı: 1999-2018).